

SHAXS HAYOTI VA RIVOJLANISHINING CHO'QQISI (AKME)GA ERISHISH
MASALASI

Nazarova Nigora Ravshanovna

Qarshi innovatsion nodavlat ta'lim universiteti
Pedagogika va xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090710>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson hayoti va rivojlanishining yuqori cho'qqisi yani "akme" sig'a erishishi borasida qanday xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirishi, hamda, kasbiy rivojlanishda nimalarga e'tibor qaratishi lozimligii haqida qisqacha so'z boradi. Shu bilan birgalikda har bir insonni kasbiy yuksaklik darajasiga erishishida ularga ta'lim- tarbiya berayotgan pedagoglarning o'rni beqiyos ekanligi haqida ham alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sub'ekt, pedagogik akmeologiya, shaxs, kasbiy mahorat, barkamol shaxs.

THE ISSUE OF REACHING THE PEAK (ACME) OF A PERSON'S LIFE AND
DEVELOPMENT

Abstract. This article briefly talks about what characteristics a person should embody in order to reach the peak of his life and development, i.e. "acme", and what he should pay attention to in professional development. At the same time, it was also emphasized that the role of pedagogues, who provide education and training to each person, is incomparable.

Key words: Subject, pedagogical acmeology, person, professional skill, well-rounded person.

ВОПРОС ДОСТИЖЕНИЯ ПИКА (АПОГЕЯ) ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. В данной статье кратко говорится о том, какие характеристики должен воплотить в себе человек, чтобы достичь пика своей жизни и развития, то есть «апогея», и на что ему следует обратить внимание в профессиональном развитии. При этом также было подчеркнуто, что роль педагогов, дающих образование и обучение каждому человеку, несравненна.

Ключевые слова: Предмет, педагогическая акмеология, личность, профессиональное мастерство, всесторонняя личность.

Barchamizga ma'lumki, falsafa, pedagogika fanlari tarixida hatto mamlakatimiz psixologiyasi rivojlanishi doirasida asrlar davomida sub'ekt prinsipi o'rganib kelinmoqda.. U yoki bu darajadagi sur'atlar bilan o'rganib kelinayotgan sub'ekt prinsipi ko'plab pedagog -

psixolog olimlar tomonidan uning ko'p jihatli va shu bilan birga tizim hosil qiluvchi prinsip sifatida qarab kelinmoqda.

Sub'ektga bazi ta'riflarga ko'ra tafakkur faolligi manbai sifatida, bazan esa farqli ravishda sub'ektni insonning dunyodagi mavjudlikni tashkillashtirish markazi sifatida qaraladi. Bu tarif esa insonning o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini aniqlashtirish, o'z-o'zini takomillashtirish qobiliyatini ochib berdi. Ya'ni sub'ektning asosiy jihati i insonning o'z rivojlanishi, idealining eng maqbul darajasiga erisha olish qobiliyati demaktir. Bunga monand holda har qanday shaxsning madaniyati darajasi, unga bundan ham yuqoriroq darajalarga erishishda yordam ko'rsatish zarurati haqida va nafaqat hayot yo'lining "avj"i haqida, balki shaxsning o'z rivojlanganligiga muvofiq ravishda yashash va harakat qilish qobiliyati, shaxs hayoti va rivojlanishining cho'qqisi bo'lgan "akme" tushunchasini keltirishimiz joizdir.

Shaxs hayoti va rivojlanishining cho'qqisiga qanday erishiladi? Bunga erishish uchun shaxsda qanday ko'nikmalar bo'lishi lozim? Keling bu savollarga pedagogik jihatdan yondashib javob bersak. Inson hayot faoliyatining ijodiy imkoniyatlari va kasbiy mahoratida namoyon bo'luvchi shaxsiy, kasbiy rivojlanish va o'z-o'zini shakllantirish cho'qqilariga intilishi sir emas. Aynan u kasbiy mahorat va ijod cho'qqilariga qadar rivojlanishida, hayot va faoliyat haqidagi tasavvurlarni birlashtiradi hamda takomillashib boraveradi.

Mohiyatan – insonning har bir kasb-hunarni bilim orqali chuqur egallab, uning jamiyat rivoji, millat ravnaqi, turmush farovonligi hamda ijtimoiy taraqqiyotning iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-huquqiy jihatlariga ijobiy ta'sirini kuchaytirishga xizmat qilishini chuqur anglagan holda, o'z ijodiy faoliyatini, kasb-hunar sohasidagi burch va mas'uliyatini ado etishga sarflash maqsadida mukammallik va kamolotga erishishni o'rganib boraveradi.

Albatta inson tabiiy, umumjamo'a va insoniy qoidalar asosida kasbiy mahoratning yuksak takomiliga erishishi, insonning etuklik bosqichida rivojlanish qonunlari va mexanizmi hamda bundanda yuksakroq darajalarni egallashni o'rganishi, y a'ni biron kasbga, sohaga astoydil mehr qo'yib, bilim va tajribaga tayanib, maqsad sari intilib yashashini anglatadi.

Hozirgi globallasuv davrida yosh pedagog kadrlarimizda aynan shunday kasbiy rivojlanish cho'qqilariga erishda bilimga tayanishni, kasbiy mahoratini takomillashtirib borishini, jamiyat rivoji uchun, millat ravnaqi uchun unumli faoliyat olib borishini uqtirib borishimiz lozim. Bu esa har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishda va ta'lim-tarbiya jarayonining sifatli bo'lishini kafolatlaydi

REFERENCES

1. Abdulxanova I.A, Anisimov O.S, Derkach. A.A. “Akmeologiya” Darslik (elektron) RAGS 2004
2. Tillayeva S.N “Akmeologiya asoslari” tafakkur bo’stoni 2014
3. Akmeologiya. Darslik. A.A.Derkach taxriri ostida M., 2002
4. Akmeologiya. Xrestomatii ‘Filosofiya va akmeologiya’ M., 2004
5. Kuzmina N.V. Predmet akmeologii M.: SP №5,2002
6. S Xozyainov G I. Osnovi akmeologii M., 2002
7. Azizxodjayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat. - T..
8. 2003.
9. WWW.ZIYO.UZ.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH